

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ ПРЕДМЕТ «ГЕОГРАФИЯ»

Географии принадлежит особое место в экологическом воспитании и образовании.

Я считаю, что содержание учебного предмета «География» в наибольшей мере обладает потенциалом для воспитания у учащихся бережного отношения к окружающей среде; позволяет формировать экологическую культуру учащихся. Знания, полученные на уроках географии и во внеурочной деятельности, ориентированы на формирование у учащихся не только географической культуры и системы знаний о природных и социально-экономических процессах в мире, отдельных регионах, странах, но вместе с тем и на создание условия для формирования у учащихся познавательно-интеллектуального мировоззрения, нравственного отношения к природе и окружающим людям.

Понимание конкретных природных условий закладывается в школьном курсе географии. При этом необходимо рассматривать не только физическую географию, но также экономику и ее влияние на окружающую среду. Принимая это во внимание, очень ярко видна связь географии и экологии как независимых, но при этом связанных наук.

В современном обществе очень остро стоит вопрос экологического образования учащихся. Будущее человечества зависит от деятельности самого человека.

Термин “экология” восходит к греческому *oikos* – дом, жилище и *logos* – слово, учение: “учение о доме”. Заметим, что от этого же корня образовано слово “экономика” – наука, “заведующая хозяйством”. Не случайно в современном мире задачи экологии и экономики тесно переплетаются. Человек может выжить, если сумеет предотвратить отрицательные антропогенное воздействие, которое приводит к изменению окружающей среды. Если этого не произойдет, человечество обречено на вымирание [2].

В школе экологическое образование носит интегрированный характер. Экологический компонент выполняет функцию взаимосвязи между школьными предметами, такими как биология, география, химия, физика и общим представлением о состоянии окружающей среды [3].

Я предлагаю рассмотреть экологию как науку, с точки зрения предмета «География». Школьный курс географии дает знания учащимся о целостном представлении о Земле и человечестве, формирует у учащихся представлений о сложной, но одновременно целостной социоприродной картине мира. При изучении курса географии в 11 классе «Глобальные проблемы человечества». Термин «глобальный»¹ отражает основное направление восприятия

¹ **Глобальные проблемы человечества** – совокупность природно – экологических и социально – экономических проблем, от решения которых зависит развитие человечества и сохранение цивилизации.

окружающего мира и практическую деятельность человека. Важность и необходимость глобального представления о мире обусловленного кризисом развития человечества на рубеже тысячелетия. В связи с этим одной из главных задач географии является разработка научных основ и практических рекомендаций по оптимизации взаимодействия общества и природы для решения проблем устойчивого развития человечества. Противоречия между постоянно растущим воздействием общества на окружающую среду и ограниченными ресурсами Земли может привести к глобальным геологическим проблемам² [2].

Экологическое образование связано с овладением учащимися научными основами взаимодействия природы и общества. Его цель – формирования системы знаний, взглядов и убеждений, направленных на воспитание моральной ответственности личности за состояние окружающей среды, осознание необходимости постоянной заботы о ней во всех видах деятельности. Связующим элементом будет являться формирование экологического сознания³.

Современная школа ориентируется на развитие личности учащихся через адаптацию и социализацию в общество. Социализация личности невозможна без любви к малой родине и окружающему миру. Отсюда видна неразрывная связь географии и экологии.

Особенно прочной является связь экологии с физической географией. Здесь уместны Н.Н. Баранского:

«Ни один из других предметов в такой степени не нуждается в наглядности и увлекательности, как география, и в то же время ни один из предметов не представляет более благоприятного поля для применения наглядных и увлекательных способов преподавания, как география».

Изучение природы своей страны, края дает возможность учащимся осознанно воспринимать и грамотно взаимодействовать с окружающим миром.

Мониторинг за окружающей средой становится нормой жизни. Велика роль, в становлении этого процесса принадлежит школе через привлечение детей к простейшим навыкам наблюдений, исследованиям и практической деятельности по формированию нового отношения к природе. Изучение ближайшего окружения, способствует формированию экологической культуры [1]. Главную роль в этом направлении играет, по моему мнению, исследовательская деятельность. Мне, как и моим учащимся нравится практическое изучение места, в котором живем. В эту деятельность я включаю экскурсии в природу, на предприятия, мини – походы, виртуальные экскурсии, исследовательскую деятельность, волонтерские акции, экологические марафоны, игры, состязания. Данную работу провожу, чтобы учащиеся не просто получали теоретичный материал, а и узнавали, собирали, открывали для себя новое, оберегали от забвения все, что связано с его историей, бытом, жизнью. Многие события,

² **Геологические глобальные проблемы** – совокупность природно – экологических проблем, от решения которых зависит состояние окружающей среды и социально-экономических условий жизнедеятельности человека.

³ Под **экологическим сознанием** понимают систему ценностей и установок, позиций, которые формируют позитивное, негативное или равнодушное отношение человека к природе.

природные процессы, казалось совсем недавно забытыми, воссоединяются с современностью и многое могут «рассказать». География – это настоящее поле для творческой деятельности.

Фото 1. Виртуальные экскурсии по родному краю с учащимися 9–11 классов

Есть маленькая Родина. Это место, где ты родился и рос в детстве, где каждый кустик, каждое озеро, каждая речушка с её золотистым песком зарождали в тебе простую любовь к большой Родине. Малая родина для учащихся средней школы № 9 – это город Мозырь.

Город Мозырь – это один из красивейших городов Беларуси, который не зря называют белорусской «Швейцарией». Расположенный на холмах, оврагах он дает география огромное поле деятельности для изучения своей географической истории. Уникальный ландшафтный заказник «Мозырские овраги» раскинулся на правом берегу реки Припять.

«Мозырские овраги» – единственное в Беларуси место, где склоны укрепляли, создавая рукотворные террасы из деревьев. Здесь высаживали практически все породы наиболее распространенных у нас деревьев: березу, липу, клен, осину, ольху. Кое-где встречаются и южные пришельцы: бук, пихта, лиственница. Не зря говорят, что все гениальное просто. Эффект от террасирования был получен спустя всего несколько лет. Удивительно, но именно с появлением искусственных насаждений этот уголок стал еще краше.

Фото 2. Изучение ландшафтного заказника «Мозырские овраги» с учащимися 11 класса

Так начиналась наша исследовательская деятельность с учащимися 11 класса по изучению ландшафтов своего края.

Изучая четвертичные отложения на территории Беларуси, ребята с удовольствием изучают ландшафт созданный покровным Днепровским ледником, определяя по карте и на местности моренные формы рельефа и сам рельеф изучаемой территории.

Это не только повышает познавательную активность, но и является хорошим толчком к формированию у учащихся бережного отношения к окружающему миру. Ученики определяют формы рельефа и механический состав почвы в ландшафтном заказнике «Мозырские овраги».

Краеведения обогащения учащихся знаниями родного края, воспитания любви к нему, помогает почувствовать причастность к данной территории.

Наш город является просто кладезем для актуализации познавательной и исследовательской деятельности в области географии и экологии.

Фото 3

Изучая водные объекты на уроке географии в 9 классе, учащимся было предложено изучить озеро нашего города. Важность локального экологического анализа заключается в том, что его результаты имеют большое прикладное значение ближайшего озера «ближе» человеку, нежели проблемы страны или планеты. За счет мониторинга получаем специальную систему наблюдений, анализа и прогноза состояния природной среды на своей территории.

Актуальность исследовательской работы была в том, что мы живем рядом с единственным озером, которое находится в черте города Мозыря. Мы должны знать, что же происходит с нашей «жемчужиной» – озером, чтобы внести свой посильный вклад в восстановление водного объекта, решили заняться написанием проекта. Изучение его методами школьного мониторинга поможет не только созданию более полной их характеристики, но и привлечению подрастающего поколения к поисковой и исследовательской деятельности, глубже узнать и полюбить свой край, осознать свою меру ответственности за состоянием окружающей среды. Осознание этой ответственности – одна из составляющих качеств экологически культурного человека.

Ведь вода – это уникальный организм, который всеми силами борется за своё существование. Озеро – живой природный организм, способный к самовосстановлению за 10 и более лет, если деятельность человека не влияет на естественные процессы самовосстановления.

Фото 4. Исследование озера Бобровского с учащимися 10 класса

В ходе исследовательской работы была проведена волонтерская акция под девизом: «*В помойке жить не запретишь!*».

Вывод нашей работы. Чистота озера – дело общее. Только совместными усилиями всех жителей можно улучшить экологическую обстановку водоёма.

Человек был венец природы, который превратился во властелина, нарушая природные круговороты, разрывая экологические цепочки, разрушая экологические системы. Просто человек забыл, что в природе все взаимосвязано, географическая оболочка-это целостная система, где сам он является частью этой самой системы. Поэтому одной из актуальных в учебно-воспитательном процессе стала проблема формирования у учащихся не только экологических знаний, умений, но и формирование экономического мышления и культуры.

В курсе школьной географии «Глобальные проблемы человечества» является завершающим курсом изучения. На этом этапе обучения экологические знания приобретают более глубокие научные основы, чему способствует не только содержание курса, но и возрастные возможности учащихся, а также знания, усвоенные ими по другим предметам. Одной из главных особенностей экологического образования в данном курсе является обобщение ранее усвоенных знаний о взаимодействии природы и общества на уровне глобальных проблем, затрагивающих жизненные интересы всех стран и народов, и требующих совместных действий всех государств [2].

Население и хозяйство» позволяет наиболее полно раскрыть взаимосвязи элементов системы «природа-человек– производство», показать взаимосвязь экономики и экологии. Система знаний о рентабельности, рациональности, себестоимости, безотходной технологии, ресурсосбережении занимает ведущее место в воспитании таких качеств личности как бережливость, хозяйственность, предприимчивость, необходимые выпускникам в их трудовой деятельности. В экологическом образовании экономические знания приобретают силу убеждения в возможности людей гармонично строить свои отношения с природой

Изучая производственную сферу, обязательно изучаем виды деятельности своего города. Разве можно воспитать гражданина своего Отечества, не зная истории родного края? География производственной сферы – это экскурсии на предприятия своего города, предприятия Беларуси. Ребята видят не только процесс производства, но и социальный аспект на данном производстве.

Фото 5. Экскурсионная деятельность на предприятия нашего города

После проведенных экскурсий дети лучше понимают социально-экономические аспекты данного предприятия, значимость для инфраструктуры города, района, страны. Перед экскурсией ученики самостоятельно знакомятся с информацией о посещаемом предприятии. Об его влиянии на окружающую среду.

Объем знаний увеличивается, это положительно сказывается на качестве знаний учащихся. Чтобы интерес к предмету не исчез, детям предлагается создать проект или выполнить творческую работу, по теме, которая стала бы для них интересна.

Говорить о значимости географии в экологическом образовании можно много, но в выводе хотелось бы сказать, ценность её состоит в том, что она позволяет учащимся создать целостную систему знаний по истории родного края, расширить познавательную сферу, развивать исследовательские навыки и творческие способности, выработать навыки самообразования. Ученики не остаются равнодушными не только к природе нашего прекрасного города, но и людям. Таким образом, экологический компонент в географии выполняет роль природоохранного воспитания. Он реализует прикладные вопросы, связанные с рациональным природопользованием и охраной окружающей среды. Данный компонент может быть реализован на всех этапах обучения географии в школе.

Литература

1. Васильев С.В. Экологизация или географизация экологии? // География в школе. 2000. №7. С. 52-54.
2. Витченко А.Н. Глобальные проблемы человечества. География 11 класс. Минск: Адукацыя і выхаванне, 2021. С. 5-6.
3. Исаченко А.Г. Проблемы и перспективы интеграции в географии // География в школе. 2003. № 5. С. 3-8.